

brings to the classroom, students are given the opportunity to establish a connection with literature through studies aimed at improving their reading, writing, speaking and even listening skills in the visual and auditory form of the literary text recorded by the speaker in the relevant language. Foreign language learners build a bridge with a second culture and language other than their mother tongue and culture, and have the opportunity to look at the language and culture of their country from a different perspective. As can be seen, literary texts can be used easily at all stages of language learning. Literary text is a tool, not a goal here, it contributes to the expansion of students' vocabulary and grammar. In language teaching, texts can be shortened, expanded or even changed according to needs, they can be shaped according to students' own imaginations and interpreted differently. However, if there are situations where the literary text is a purpose other than being a tool, the student enters the situation of teaching literary text through language, not language teaching through literary text, in such cases it is carried out of purpose and it may not be possible to reach the goal. The teacher needs to avoid this and needs to identify this from the very beginning when setting goals. In our opinion, a language course in which literary texts are used as a tool will be productive, successful and satisfying with

a free, participatory and student-centered language teaching that can be viewed from such a broad perspective.

References

1. Arak, H. (2013). The Place of Literature in Foreign Language Teaching, Foreign Language Learning and Teaching with Different Dimensions, Yusuf Sh. Ed., Education Bookstore Konya P.107-120
2. Duff, A & Maley, A (2007) Literature (Resource Books for Teachers), Oxford University Press.
3. Hengirmen, M. (2006). Foreign Language Teaching Methods and Tomer Method, Engin Publishing House, Ankara http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_1.html 30.08.2017
4. Maley, A (2001) 'Literature in the language classroom' in The Cambridge Guide to Teaching ESOL, Cambridge University Press.
5. McRae, J (1994) Literature with a small 'l', Macmillan Education.
6. Pulverness, A (2003) 'Literature' in English Teaching Professional, October, Issue 29, Modern English Publishing

MULTICULTURAL ENVIRONMENT AND YOUTH VIOLENCE IN ELEMENTARY SCHOOL

Jevtić B.

Full Professor

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy, Serbia

Mikanović B.

Full Professor

University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

Milošević D.

Research-trainee

University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy, Serbia

MULTIKULTURELLES UMFELD UND JUGENDGEWALT IN DER GRUNDSCHULE

Jevtić B.

Professor

Universität in Niš, Philosophische Fakultät, Abteilung für Pädagogik, Serbien

Mikanović B.

Professor

Universität in Banja Luka, Philosophische Fakultät, Bosnien und Herzegowina

Milošević D.

Universität in Niš, Philosophische Fakultät, Abteilung für Pädagogik, Serbien

Abstract

The work aims to determine the difference in opinions and viewpoints of elementary school students about a multicultural environment and youth violence, taking into account gender, grade level, and school success. The sample consisted of eighth and ninth-grade elementary school students (N=215) from Serbia. The results of the research show that the students' opinions on characteristics, educational outcomes, and youth violence do not statistically differ significantly when the independent variables are taken into account. The students' attitudes towards the values of living together in a multicultural environment and the school's influence on the prevention of violence caused by differences in different cultures do not differ significantly when the independent variables are taken into account.

Anmerkung

Das Arbeitsziel ist das Feststellen des Unterschieds der Meinungen und Standpunkte von Grundschulern über ein multikulturelles Umfeld und Jugendgewalt unter Berücksichtigung von Geschlecht, Klassenstufe und Schulerfolg. Die Probe bestand aus Grundschulern der achten und neunten Klassenstufen (N = 215) aus Serbien. Die Ergebnisse der Erforschung zeigen, daß sich die Meinungen der Schüler über Merkmale, Ausbildungsausgänge und Jugendgewalt statistisch nicht wesentlich unterscheiden unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen. Die Standpunkte der Schüler über die Werte des Mitlebens in einem multikulturellen Umfeld und über den Einfluß der Schule auf die Prävention von Gewalttätigkeit, verursacht durch Unterschiede der unterschiedlichen Kulturen unterscheiden sich nicht wesentlich unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen.

Keywords: interculturality identity, intercultural education, exclude juvenile, social skills.

Schlüsselwörter: interkulturalität identität, interkulturelle erziehung, jugendliches ausschließen, sozialkompetenzen.

1. Einführung

In den zeitgemäßen Theorien der Demokratie bestehen mehrere Gesichtspunkte im Verhältnis zur Demokratie und Multikulturalität. Die Unterschiedlichkeit Erkennen und Achten – das ist das Wesen einer multiethnischen und multikulturellen Gesellschaft. Das Phänomen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit zeigt sich auf der Ebene des Einzelnen und der Multikulturalismus auf der Ebene der kulturellen und ethnischen Gruppen. In der Ausbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen die Kompatibilität von Pluralismus und Multikulturalismus erzielt werden. Durch das Kennenlernen der Ähnlichkeiten und Unterschiede kann die Entwicklung von Toleranz gegenüber dem Unterschiedlichen gefördert werden. „Die Unterschiedlichkeit, Kreativität und Innovativität können nämlich zum Mißverstehen und zum Konflikt führen, in denen Ungleichheit, Diskriminierung und Segregation – so gefährlich für die menschliche Würde und das Wohlfühlen der Gesellschaft – überherrschen“ [20, p. 54]. Den gesellschaftlichen Kontext, in dem wir leben, beobachtend können wir ein eigenartiges Paradoxon erkennen. Einerseits produzieren zahlreiche gesellschaftliche Turbulenzen, welche eine Transitions-gesellschaft wie die unsere begleiten, ein gestörtes System der Werte, eine Moralkrise, Apathie, Hoffnungslosigkeit, Aggressivität und verschiedene Formen der Unduldsamkeit, was ein Hindernis für das Ausdrücken eines positiven sozialen Verhalten sein kann. Adererseits, sind positive Verhaltensformen, wie ein prosoziales Verhalten, Altruismus am notwendigsten in schweren Zeiten, was Beispiele der Solidarität in außerordentlichen Umständen zeigen. All das impliziert die Notwendigkeit einer permanenten und kontinuierlichen Arbeit an der Entwicklung von „Hilfsformen“ des Verhaltens innerhalb von interkulturellen Gruppen. Die Idee der Interkulturalität als pädagogisches Problem bezeichnet die Dimension der Reziprozität, Interaktion, gegenseitigen Abhängigkeit, das Lehren von Werten, an welche der Einzelne oder die Gruppe gebunden sind und aufgrund welcher sie ihre Weltanschauung formen Unterschiede sollten als Reichtum, das wir von mehreren Seiten ausnutzen können– wie für die intellektuelle, so auch für jede andere Entwicklung – akzeptiert werden. Je mehr Pluralismus, um so größer sind die Chancen für eine Ausbildungsstrategie, welche zu Einheit und Kooperativität von allen sozialen Gruppen in dieser Gesell-

schaft führen. Je mehr Unterdrückung und Vernachlässigung von bestimmten sozialen Gruppen, um so mehr Widerstand, verdeckte Unduldsamkeit und falsche Einheit. Die Identität von allen – wie des Einzelnen, so auch der Gruppe – gewährleistet ihre Kommunikation und gegenseitige Abhängigkeit. Das ist das notwendige Umfeld für die individuelle Verwirklichung mit optimaler Sozialisierung. Die Ausbildung bestätigt daß je größer die Individualisierung und allseitige Entwicklung des Einzelnen sind, um so größer sind die Chancen für seine optimale Sozialisierung. Die Bewertung von Gleichaltrigen haben Vorrang im Verhältnis zu anderen Quellen. Obwohl bei Schülern in der Mehrheit der Fälle bei der Bewertung von anderen ein Halo-Effekt besteht und ihre soziale Perzeption weniger entwickelt ist als bei Erwachsenen, kann man von ihnen trotzdem sehr zuverlässige Informationen über soziale Verhältnisse mit Gleichaltrigen erhalten. Gleichaltrige berücksichtigen, nämlich, das gegenseitige Verhalten in sehr unterschiedlichen Situationen, welche Lehrern, Eltern oder unabhängigen Beobachtern unbekannt sind und außerdem beeinflusst das Verhalten von anderen Schülern sie selbst, sodaß sie dieses am besten erkennen und erleben können.

2. Interkulturelle Empfindlichkeit

Das Stärken der interkulturellen Identität und das Entwickeln von interkulturellen Kompetenzen bilden den unumgänglichen Prozess der lebenslangen Ausbildung, angepaßt an die Bedürfnisse und Herausforderungen der zeitgemäßen Gesellschaft. Die bedeutendste Veränderung, welche die Entwicklung einer multikulturellen Gesellschaft andeutet, stellt gerade die Veränderung in der Auffassung der Umwelt dar. Eine solche Veränderung kann nicht nur durch intensives Lernen über die Kultur des Hausherrn oder durch das Leben in der gegebenen Kultur erreicht werden. Die Veränderung versteht auch die Fähigkeit der Anpassung. Diese Fähigkeit versteht eine „persönliche Veränderung gegenüber Offenheit, Flexibilität, Kreativität, Besonderheit. Als solche ist sie die notwendige Voraussetzung der Bereitschaft für das Erlernen von unterschiedlichen Kulturmodellen. Ähnlich spiegelt sich die Bereitschaft auch im Zurechtfinden in unterschiedlichen interkulturellen Kontexten, ohne Berücksichtigung der Autonomie der umfaßten Kulturen“ [5, p. 10]. In diesem Kontext kann man von einer flexiblen Identität reden, welche eine

psychisch sichere Person kennzeichnet, die fähig ist sich vielen Arten der Unterschiedlichkeit zu stellen, „von einer Person, welche sich gesellschaftlichen Problemen *flexibel* gegenüberstellt und welche an Gemeinschaft und Einheit der Menschlichkeit glaubt“ [5, p. 10]. Es stellt sich aber die Frage der gegenseitigen Verständigung derer, welche nicht eine identische kulturelle Erfahrung teilen. Kann eine interkulturelle Kommunikation zur Bildung der Achtung von Unterschiedlichkeiten beitragen, im Gegensatz zur Toleranz von Unterschiedlichkeiten? „Eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Individuen von unterschiedlicher kultureller Herkunft verlangt von ihnen vom eigenen Ethnozentrismus zurückzutreten“ [4, p. 92]. Die Tendenz einer Person das eigene Self mit ethnischen Eigenschaften zu überdecken, indem sie ihnen die höchste Qualität zuspricht und auf Kritik oder einzelne negative Eigenschaften verzichtet, liegt vorwiegend in der Sphäre des negativen und schädlichen Ethnozentrismus. „Die ethnozentrische Anschauung der eigenen Kulturwelt bildet den Bewertungsmaßstab für anderen Kulturen und die eigene Kultur wird mit einer ethno-relativen Anschauung der anderen Kulturen verglichen. Für den ethno-relativen Zugang ist das Betonen der Bedeutung des Bestehens und des Verständnisses von kulturellen Unterschiedlichkeiten, das Anpassen der eigenen Anschauungen mit den Anschauungen von Anderen und das Integrieren von bedeutenden Elementen der Unterschiedlichkeit in die eigene Identität charakteristisch“ [20, p. 54]. In welchem Maß und ob jemand interkulturell empfindlich ist, ist die Dosis der Ethnozentrität oder der Ethno-relativität der beste Anzeiger.

Die interkulturelle Identität spiegelt sich in:

1. dem Akzeptieren der bestehenden und neuen Kulturelemente;
2. der Erweiterung der Breite und der Tiefe der Anschauung;
3. einem größeren Selbstverständnis, einem Selbstakzeptieren und Selbstvertrauen;
4. einer erhöhten Offenheit und Flexibilität und
5. einer erhöhten Kreativität, welche die Gegenüberstellung zu neuen Herausforderung ermöglicht [12].

Eine interkulturelle Erziehung und Ausbildungs- und unumgängliche Faktoren im Prozess des gegenseitigen Kennelernens, des Verständnisses von verschiedenen Kulturen und dem Aufstellen von positiven Relationen, welche aus einem akzeptierten Verhältnis gegenüber der multikulturellen Gesellschaft hervorgehen. Eine interkulturelle Ausbildung gibt die Antwort aufgrund der Erneuerung der ethnischen Identität von nicht dominanten Gesellschaftsgruppe als Ausdruck des Widerstandes gegenüber der globalen Ordnung. Deshalb bedeutet die interkulturelle Erziehung für Falanga [7] eine Erziehung zu Frieden, Entwicklung, demokratisches Mitleben und Menschenrechten. Eine Interkulturalität, welche sich nur auf die Nachahmung oder das Achten des Unterschiedlichen begrenzt, wird keine wesentlicheren Ergebnisse geben, wenn sie sich nicht bemüht die Voraussetzungen für die Entwicklung dieser Unterschiedlichkeit zu finden. Obwohl es notwendig ist, damit wir andere Kulturen achten ist es

nicht ausreichend sie nur zu kennen, denn diese eigentliche Tatsache schließt eine Mißachtung ihrer Träger nicht aus. Wir reden über den Prozess des Akzeptierens, es ist nicht nur notwendig sie zu kennen, sondern auch Sympathie und Zusammenarbeit zu entwickeln. Das Erkenntnis über Andere zu vertiefen, versteht zwingend auch das Vertiefen des Erkenntnisses über sich selbst, wie auf dem individuellen, so auch auf dem Plan der Zugehörigkeitsgruppe. Interkulturell erzogen zu sein bedeutet, daß man Personen, welche anderen Kulturen mit der eigenen Kulturidentität angehören, versteht und akzeptiert. Die Konzeption der interkulturellen Erziehung und Ausbildung hängen von den Lehrinhalten, Modellen und Strategien – des interkulturellen Curriculums, das auf die kulturelle Integration, die Implementierung in der Erziehungspraxis in eine interkulturellen Gemeinschaft ausgerichtet ist, ab. Über die Ziele einer interkulturellen Erziehung und Ausbildung haben viele Autoren geschrieben [3, 5, 10, 13, 18, 19, 21, 22]. Wie können wir das Lehren und das Erlernen auf die effizienteste Weise organisieren, damit Schüler und Lehrer ihre Kommunikations- und interkulturelle Kompetenz entwickeln? Ein effizientes zusammenarbeitendes Lehren begründet sich auf fünf wesentlichen Elemente: 1. Positive Unabhängigkeit; 2. Interpersonelle Interaktion „*face to face*“ (Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer); 3. Fähigkeit der Einwirkung auf die Interpersonalität; 4. Arbeit in kleinen heterogenen Gruppen; 5. Systematisches Überlegen (Bedenken) über die umgesetzte Arbeit sowie individuelle und Gruppenevaluierung [1]. Damit eine Erziehungs- und Ausbildungsanstalt, egal ob eine Grund-, Mittelschule oder eine Fakultät, die komplexen Anforderungen und Herausforderungen des Interkulturalismus beantworten kann, ist nur eine quantitative Veränderung der Programminhalte und der Lehrmethoden nicht ausreichend, sondern vorerst ihre kritische Revision und besonders eine Änderung der Standpunkte auf der Relation Schüler-Schüler-Lehrer.

Die Konzeption der interkulturellen Erziehung und Ausbildung wird innerhalb der dichotomen Anforderungen gebildet:

- a. Ausbildung in der Funktion des Entdeckens und der Anreizes der Entwicklung von Einzelnen gegenüber universalen Merkmalen,
- b. Präferieren des gegengesetzten Prozesses – Erziehung und Ausbildung in der Richtung des Einschließens in bestimmte Gemeinschaften mit einer besonderen Kultur [10].

Was ein besonderes Merkmal der interkulturellen Erziehung darstellt ist die Erziehung von Standpunkten, Fähigkeiten, Gefühlen, der Weise des Bestehens und des Umgehens mit einer kulturell unterschiedlichen Person, einer Person, die sich von uns unterscheidet. Interkulturell erzogen zu sein bedeutet zu kommunizieren, aber ein anderen auch *zuhören*. Deshalb ist die interkulturelle Erziehung nicht als eine Erziehung, in welcher Kulturen *übertragen* werden, zu betrachten sondern als eine Erziehung, welche die Kultur bereichern und die praktische Bestätigung der universalen Werte – der Werte einer Person erlauben und genehmigen wird. Die menschlichen Voraussetzungen einer interkulturellen Erziehung sind:

1. persönliche und gesellschaftliche Merkmale (Geschlecht, gesellschaftlich-ökonomischer Status, ethnische Herkunft) sollen keine Hindernisse für eine erfolgreiche und für alle gleiche Ausbildung darstellen;
2. eine minimaler Ausbildungsstandard für alle soll Inklusivität sein;
3. Gleichberechtigung der Persönlichkeitsentwicklung gemäß ihren Möglichkeiten;
4. Es ist zwingend das Bewußtsein über die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und das Öffnen gegenüber anderen Kulturen, ohne Verlust der eigenen Identität zu bilden und
5. alle Risiken sind vorzusehen und unerwünschte Folgen zu verhindern.

3. Interkultureller ostrazismus in der schule – ausschliessen von gleichaltrigen

Damit Jugendliche in einer multikulturellen Gesellschaft erfolgreich teilnehmen können, ist es notwendig zuerst die Verbindungen der Multikulturalität und das Akzeptieren der Pluralität von Ideen festzulegen. Durch das Kennenlernen der Ähnlichkeiten und der Verschiedenheiten kann man die Entwicklung von Toleranz zum Unterschiedlichen anregen. In diesem Fall werden positive Effekte von Empathie und Mitgefühl mit anderen Personen erwartet, ausgehend vom Standpunkt, daß durch das Kennenlernen von etwas Anderen und Unbekannten die Chancen bestehende Widerstände oder Vorurteile zu bewältigen größer sind [17]. Die Empfindsamkeit für Bedürfnisse von Anderen und das Einnehmen der Perspektiven von Anderen durch das Tollerieren von Unterschiedlichkeiten und die Interaktion mit Gleichaltrigen trägt zur Entwicklung von sozialen Geschicken bei Kindern bei, aber auch ein kompetentes soziales Verhalten beeinflusst das Akzeptieren von Gleichaltrigen und die Verwirklichung von positiven interpersonellen Verhältnissen mit Gleichaltrigen. Bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen, welche über eine prosoziale Orientierung zeugen (Edelmut, Loyalität, Ehrlichkeit, Toleranz, Helfen, Freigebigkeit, Solidarität gegenüber kulturell Unterschiedlichen), werden im Laufe des Verhältnisses mit Altersgenossen entwickelt und andererseits, sind es gerade Kinder, die ein prosoziales Verhalten aufweisen, welche die Nähe/emotionale Verbundenheit umsetzen. Gleichaltrige dienen als Referenzrahmen, der Normen in einem dyadischen und einem Gruppensystem definiert, aufrecht erhält, erklärt und durchführt. Gruppen von Altersgenossen besitzen einen ausgeprägten positiven Einfluß auf die Entwicklung des Einzelnen, denn sie ermöglichen das Einüben der sozialen Verhalten, die zu einer sozialen Kompetenz führen sowie zum Experimentieren mit Rollenspielen, was zur Entwicklung der eigenen Identität beiträgt.

Die soziale Isolation bezieht sich auf einen vollkommenen oder teilweisen Mangel von gesellschaftlichen Kontakten, welche am häufigsten ungewollt ist und die Tatsache, daß es zur Isolation ungewollt gekommen ist, unterscheidet sie von der absichtlich entstandenen Isolation durch das willentliche Wirken einer

Person. Die soziale Isolation kann in jedem Alter auftreten und ihre Manifestation – sowie die Folgen, welche sie hat – ist dementsprechend unterschiedlich und hängt von den Merkmalen der Person, welche sozial isoliert ist, ab [14, 16]. Eine der Gefühlsmanifestationen der sozialen Isolation ist das Gefühl der Einsamkeit. Es können auch Gedanken auftreten, welche die Entwicklung von negativen Bildern über sich selbst und den Fall des Selbstvertrauens unterstützen, was zu bestimmten psychologischen Schwierigkeiten und zu Schwierigkeiten im alltäglichen Funktionieren bei Personen führen. Es können unberuhigende Gedanken oder Verhalten auftreten, welche nicht im Einklang mit den gesellschaftlichen Normen sind, besonders wenn die Isolation über einen längeren Zeitraum besteht [9]. Zum stärkeren Interesse für die Erforschung von Verhältnissen zwischen Gleichaltrigen in einem interkulturellen Umfeld haben Erkenntnisse über die Bedeutung von Gleichaltrigen für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und ihrem Einfluß auf das komplette Funktionieren des Einzelnen beigetragen. Kinder, aber, welche von Gleichaltrigen nicht akzeptiert werden, haben keine Gelegenheit Erfahrungen in Verhältnissen mit Gleichaltrigen und die entsprechende verbale und nichtverbale Kommunikationskompetenz zu erwerben, womit sich der Teufelskreis des Ablehnens von Gleichaltrigen schließt. Die Lösung liegt in der Anwendung von Methoden und Verfahren für die Entwicklung von sozial-kognitiven und behavioralen Fähigkeiten und Geschicken zu sehen, dank welcher nicht akzeptierte Kinder den Teufelskreis des Ablehnens von Altersgenossen durchbrechen [8]. Die Forscher waren zuerst auf das Entdecken von Verhaltensformen, die zu der Akzeptiertheit, beziehungsweise Ablehnung von Seiten der Altersgenossen führt, damit die Befunde von solchen Korrelationsstudien experimentell geprüft wurden, indem sie bei schwächer akzeptierten Kindern soziale Geschicke entwickelt haben, für welche befunden wurde, daß sie besseren Verhältnissen mit Altersgenossen beitragen. Im Ganzen haben die Befunde von solchen Erforschungen die Hypothese über die Verbundenheit der sozialen Kompetenz und der Nähe zu Gleichaltrigen mit der Achtung von Unterschiedlichkeiten und der multikulturellen Identität bestätigt. Sozial kompetente Verhalten führen zu einer Akzeptiertheit von Seiten der Altersgenossen, zu Freundschaften und positiven Verhältnissen überhaupt, wie – andererseits – die Interaktion zur Entwicklung von sozialen Kompetenzen führt [6].

Die soziale Kompetenz kann sich in Form eines Prismas darstellen, welche drei von der Hierarchie geordnete Ebenen bilden und von denen jede wichtig sein kann, abhängig davon zu welchem Zweck sie benutzt wird. „Auf der obersten Ebene wird die soziale Kompetenz als Leistung in sozialen Interaktionen definiert. Der soziale Erfolg kann nur dadurch bestimmt werden, wie andere Menschen, die interkulturell empfindlich sind, auf das Verhalten des Einzelnen reagieren. Die Leistung in sozialen Interaktionen ist also ein gemeinschaftliches Produkt des Verhaltens des Einzelnen/des Individuums und der reaktion seines gesellschaftlichen Umfelds. Die mittlere Ebene definiert die soziale Kom-

petenz als Leistung, aber auf der Grundlage der einzelnen Perspektive und aufgrund der Perspektiven von Anderen. Die Ebene *Ich und Andere* – die mittlere Prismaebene der sozialen Kompetenz, welche den Unterschied zwischen sich selbst und anderen hervorhebt und als solche eine große Bedeutung für eine erfolgreiche Adaptation besitzt. In der Interaktion mit anderen ist das Hauptziel das Aufrechterhalten des Gleichgewichts zwischen den Bedürfnissen des Einzelnen/des Individuums und den Bedürfnissen von anderen. In diesem Sinn kann die soziale Kompetenz auch als die Fähigkeit die eigenen Ziele zu erreichen mit einem kontinuierlichen und parallelen Aufrechterhalten der positiven Verhältnisse mit anderen auffassen sowie ein gewaltloses Lösen von Konflikten durch Verhandlungen und Finden von Kompromissen. Beispielsweise im Adoleszenzalter ist eine der primären Aufgaben die Selbstständigkeit/Autonomie gegenüber Gleichaltrigen zu erreichen, wobei andererseits weiterhin die Bestre-

bung nach der Verbundenheit mit Altersgenossen besteht. Die dritte, untere Prismaebene der sozialen Kompetenzen erklärt die soziale Kompetenz als eine spezifische kognitive, soziale und emotionale Fähigkeit und auf dieser Ebene sind mehrere Ebenen begründet“ [2, p. 16-20]. Es ist offensichtlich, daß die Wahrnehmung der kulturellen Kontext zum besseren Verständnis von sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen und zum sozialen Funktionieren innerhalb eines multikulturellen Umfelds beitragen kann.

4. Methode

Teilnehmer der Erforschung waren Grundschüler. Mit der Forschungsprobe wurden 215 Schüler der achten und neunten Klassenstufen umfaßt (Serbien). Aufgrund der dargestellten Daten in der Tabelle 1. Erkennen wir, daß die Prüflinge nach Geschlecht und Klassenstufe annähernd ausgeglichen waren.

Tabelle 1

Struktur der Probe

Unabhängige Variable		N	%
Geschlecht	weiblich	110	51.2
	männlich	105	48.8
Klassenstufe	achte	108	50.2
	neunte	107	49.8
Schulerfolg	gut	21	9.8
	sehr gut	73	3.4
	ausgezeichnet	121	56.3

Da die Befragten minderjährig sind, haben wir die Zustimmung der Schule, in welcher die Erforschung umgesetzt wurde, beantragt. Dieselbe wurde aufgrund von gemeinschaftlichen Konsultationen vom Direktor, Pädagogen und Psychologen der Schule gegeben, mit der Empfehlung die Erforschung während der Stunde des Klassenleiters durchzuführen. Gemäß diesem haben wir die Untersuchung während der Stunde des Klassenleiters durchgeführt. Den Schülern wurden allgemeine Anleitungen gegeben, daß die Erforschung anonym ist, daß sie beim Anführen ihrer Antworten keinen Fehler machen können und daß die Ergebnisse ausschließlich für eine wissenschaftliche Arbeit benutzt werden. Die Befragung dauerte ungefähr 20 Minuten.

Bei der Erforschung haben wir zwei Gruppen von Variablen definiert: unabhängige und abhängige. Die unabhängigen Variablen sind: Geschlecht des Schülers, Klassenstufe und Schulerfolg. Die abhängigen Variablen stellen die Meinung des Schülers über Multikulturalität und Jugendgewalt in der Schule sowie die Standpunkte über Werte, welche mit dem Mitleben in einem multikulturellen Umfeld erworben werden und Standpunkte über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Jugendgewalt, dar.

Das Ziel der Arbeit ist den Unterschied in den Meinungen und Standpunkten bei Grundschulern über ein multikulturelles Umfeld und über Jugendgewalt, unter Berücksichtigung von Geschlecht, Klassenstufe und Schulerfolg festzustellen.

Aufgrund eines so definierten Erforschungsziels wurden folgende Forschungsaufgaben konkretisiert:

1. Die Unterschiede in der Meinung der Schüler über die Merkmale eines multikulturellen Umfelds und über die Ausgänge der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld, unter Berücksichtigung von Geschlecht, Klassenstufe und Schulerfolg festzustellen;

2. Die Unterschiede in der Meinung der Schüler festzustellen darüber, wann Jugendgewalt am meisten demonstriert wird, welche Gewaltform am meisten anwesend ist, wer an den Folgen von Jugendgewalt am meisten leidet und auf welche Weise sie in Situationen der möglichen Ausgesetztheit der Jugendgewalt, unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen, reagieren;

3. Die Standpunkte der Schüler über die Werte, welche zum Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld, unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Klassenstufe und des Schulerfolgs beitragen, feststellen und

4. Die Standpunkte der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Jugendgewalt, unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Klassenstufe und des Schulerfolgs feststellen.

Gemäß so konkretisierten Aufgaben haben wir auch unsere Forschungshypothese definiert:

1. Die Meinung der Schüler über die Merkmale eines multikulturellen Umfelds und über die Ausgänge der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld unterscheidet sich statistisch nicht besonders unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen.

2. Die Meinung der Schüler über die Zeit des Demonstrierens von Jugendgewalt, über die Form der

Gewalt, darüber wer am an den Folgen von Jugendgewalt am meisten leidet und auf welche Weise sie in Situationen der möglichen Ausgesetztheit der Jugendgewalt unterscheidet sich statistisch nicht besonders unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen.

3. Die Standpunkte der Schüler über Werte, welche zum Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld beitragen, unterscheiden sich statistisch nicht besonders unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen und

4. Die Standpunkte der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Jugendgewalt unterscheiden sich statistisch nicht besonders unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen.

Für die Bedürfnisse der Forschung haben die Autoren selbstständig das Erforschungsinstrument MUUGS – *Multikulturelles Umfeld und Gewalttätigkeit in der Schule* konstruiert. Das Instrument ist vom kombinierten Typ: erster Teil – Fragebogen und zweiter Teil – zwei Subskalen. Der Fragebogen, neben drei Segmenten, mit denen die definierten unabhängigen Variablen umfaßt sind, beinhaltet 18 Segmente (2 mit der Möglichkeit einer alternativen Antwort *Ja – Nein* und 16 Segmente mit der Möglichkeit einer mehrfachen Auswahl unter angebotenen Antworten). Der zweite Teil des Instrument beinhaltet zwei Subskalen: die erste umfaßt fünf Segmente, mit denen der Wert des Mitlebens in einem multikulturellen Umfeld ausgedrückt wird (Zuverlässigkeit des Instruments $r=0,9$), der zweite Teil umfaßt vier Segmente über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Gewalt (Zuverlässigkeit des Instruments $r=0,82$). Beide Skalen sind gemäß der Skala vom *Liker-Typ* konstruiert, in dem folgende Grade angeboten sind 1 – *ich stimme überhaupt nicht zu*, 2 – *ich stimme hauptsächlich zu*, 3. *Ich bin unentschieden*, 4. *Ich stimme zu* und 5. *Ich stimme absolut zu*.

5. Ergebnisse

Die erste Aufgabe war festzustellen, aufgrund wessen Grundschüler ein multikulturelles Umfeld erkennen und welche sind die Ausgänge der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld.

Die größte Zahl der befragten Schüler (113 oder 52.56%) erkennen ein multikulturelles Umfeld an: dem gemeinschaftlichen Mitleben von zwei oder mehreren Völkern im gleichen Umfeld, dem gemeinschaftlichen Mitleben von Angehörigen verschiedener Glaubensbekenntnisse, unterschiedlichen Traditionen und Bräuchen, und der Benutzung von verschiedenen Sprachen. Die restlichen Befragten haben ein multikulturelles Umfeld an einem der oben angeführten Merkmalen erkannt. Durch Vergleich von Geschlecht, Klassenstufe, Schulerfolg und Ausbildungsgrad der Eltern wurden keine statistisch wesentlichen Unterschiede entdeckt.

Eine statistisch bedeutende Mehrheit der Schüler hat festgestellt, daß sie in einem multikulturellen Umfeld leben und eine Schule in einem solchen Umfeld besuchen (*Ja* – 186 oder 86.51% und *Nein* – 29 oder 13.49% der Schüler). Im Vergleich mit dem Geschlecht wurde festgestellt $X^2 = 5.44$, bei $df = 1$ mit $Sig. = .02^*$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .05. Im Bezug zu den restlichen unabhängigen Variablen wurden keine statistisch bedeutenden Unterschiede entdeckt.

Die in der *Tabelle 2* dargestellten Daten wiesen darauf hin, daß die Schüler bewerten, daß den größten Nutzen von der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld Einzelne haben und daß die Ausbildung in einem solchen Umfeld zum Gestalten der für alle annehmbaren Werte beitragen. Der statistisch bedeutende Unterschied auf der Ebene .01 wurde nur im Verhältnis zur Klassenstufe der Schüler festgestellt. Die jüngeren Schüler sind der Meinung, daß Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld einzelne Nutzen besitzen, wobei die älteren Schüler der Meinung sind, daß Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld zum Gestalten der für alle annehmbaren Werte beitragen.

Tabelle 2

Ausgänge der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld

Unabhängige Variable	a)	b)	c)	d)	X^2	C	df	Sig.
Geschlecht	weiblich	52	8	7	43	-	-	-
	männlich	53	10	14	28	5.62	.16	3
Klassenstufe	achte	65	13	6	24	-	-	-
	neunte	40	5	15	47	20.81	.297	3
Schul-erfolg	gut	12	2	4	3	-	-	-
	sehr gut	38	7	6	22	-	-	-
	ausgezeichnet	55	9	11	46	6.44	.17	6

** statistisch bedeutender Unterscheid auf der Ebene .01.

Die Bezeichnungen in der Tabelle: a) Fortschritt für jeden Einzelnen, b) Marginalisierung von Angehörigen einer kleineren ethnischen Gruppe oder Glaubensbekenntnis, c) Dämpfung von Kultur, Tradition und Gebräuchen von Minderheiten und d) Gestalten von für alle annehmbaren Werten

Die zweite Aufgabe war es die Zeit des Demonstrierens von Jugendgewalt, Gewaltform, Ursachen der Gewalt, wer das größte Opfer von Jugendgewalt ist, festzustellen sowie die Weisen der reaktion in Situationen der möglichen Ausgesetztheit an Jugendgewalt zu identifizieren.

Eine kleinere Anzahl der Befragten waren das Opfer von Jugendgewalt in der Schule (34 oder 15.81%). Wenn es um das Segment geht, mit dem wir die Zeit, wann Gewalt demonstriert wird, feststellen wollten, haben wir folgende Angaben erhalten:

- a) während dem Aufenthalt in der Schule (38 oder 17.67%);
 b) ausschließlich außerhalb der Schule (48 oder 22.33%) und
 c) gleich während dem Aufenthalt in oder außerhalb der Schuler (129 oder 60%).

Durch Vergleich der Frequenz der Antworten im Verhältnis zu den unabhängigen Variablen wurde der statistisch bedeutende Unterscheid nur im Verhältnis zur Klassenstufe festgestellt ($X^2 = 12.27$, bei $df = 2$ zu $Sig. = .002^{**}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .01).

Wenn es um die Form der Gewalt geht haben wir die Angaben bekommen, nach denen 60 oder 32,09% der Schüler der Ansicht ist, daß in einem multikulturellen Umfeld mehr formelle Gewalt demonstriert wird

(verbale Beleidigung, körperliche Gewalt, emotional, ökonomisch, sozial); 35 oder 16.28% der Schüler ist der Ansicht, daß mehr unformelle Gewalt demonstriert wird (Gerüchte, Provokationen, Segregation, Marginalisierung, Mißhandlung und Beleidigung mittels Medien); wobei 111 oder 51.63% der Schüler meint, daß die formelle und unformelle Gewalt gleichermaßen demonstriert werden. Durch Vergleich der Frequenz der Antworten im Verhältnis zu den unabhängigen Variablen wurde der statistisch bedeutende Unterschied im Verhältnis zum Geschlecht festgestellt ($X^2 = 6.33$, bei $df = 2$, zu $Sig. = .042^{*}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .01).

In der Tabelle 3. sind die Daten darüber, wer am meisten Jugendgewalt in der Schule verursacht, dargestellt.

Tabelle 3

Opfer von Gewalt in der Schule

Unabhängige Variable	a)	b)	c)	d)	X^2	C	df	Sig.
Geschlecht	weiblich	11	4	24	71	-	-	-
	männlich	7	6	25	67	1.31	.08	3
Klassenstufe	achte	10	6	25	67	-	-	-
	neunte	8	4	24	71	.75	0,06	3
Schul-erfolg	gut	0	1	7	13	-	-	-
	sehr gut	8	4	15	46	-	-	-
	ausgezeichnet	10	5	27	79	3.77	.13	6

Die Bezeichnungen in der Tabelle: a) Angehörige der größten ethnischen und Glaubensgruppe, b) Angehörige von kleineren ethnischen und Glaubensgruppen, c) gleich, egal der ethnischen und Glaubenszugehörigkeit, d) Einzelne egal der ethnischen und Glaubenszugehörigkeit.

In der Erforschung hat uns interessiert wie Grundschüler bewerten, wer am meisten an Folgen der Gewalt leidet. Wir haben folgende Antworten erhalten:

- a) Einzelne (142 oder 66.05%),
 b) Schule (15 oder 6.98%),
 c) Familie (6 oder 2.79%),
 d) Gesellschaftliches Umfeld (5 oder 5.33%),
 e) Alle oben angeführten faktoren (47 oder 21.86%).

Im Vergleich zu den unabhängigen Variablen haben wir keine statistisch bedeutenden Unterschiede festgestellt.

Wenn es um die Frage der Jugendgewalt geht, würden die Schüler auf folgende Weisen reagieren;

- a) Ich würde mich mit der Absicht die Gewalt zu verhindern einmischen (86 oder 34.26%),
 b) Ich würde stumm zuschauen (19 oder 8.84%),
 c) Ich würde mich an eine andere Person um Hilfe wenden (79 oder 36.74%),
 d) Ich würde mich vom Geschehnisort der Gewalt entfernen (31 oder 14.42%).

Durch Vergleich der Frequenz der Antworten im Verhältnis zu den unabhängigen Variablen wurde der statistisch bedeutende Unterscheid im Verhältnis zum Geschlecht festgestellt ($X^2 = 8.26$, bei $df = 3$, mit $Sig. = .041^{*}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .05); Klassenstufe festgestellt ($X^2 = 14.48$, bei df

= 3, mit $Sig. = .002^{*}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .01) und Ausbildungs niveau des Vaters ($X^2 = 22.32$, bei $df = 12$, mit $Sig. = .03^{*}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .05) festgestellt.

Im Fall wenn die Schüler persönlich das Opfer von Jugendgewalt wären, würden sie sich wenden:

- a) den besten Freund / die beste Freundin (44 oder 20.47%),
 b) einer angestellten Person in der Schule – Lehrer, Pädagoge, Psychologe, Direktor (59 oder 27.44%),
 c) Eltern (95 oder 44.19%) und
 d) Ich würde mich an niemanden wenden (17 oder 7.91%).

Durch Vergleich der Frequenz der Antworten im Verhältnis zu den unabhängigen Variablen wurde der statistisch bedeutende Unterscheid im Verhältnis zum Geschlecht festgestellt ($X^2 = 8.68$, bei $df = 3$, mit $Sig. = .034^{*}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .05); Klassenstufe festgestellt ($X^2 = 7.999$ bei $df = 3$, mit $Sig. = .05^{*}$ - statistisch bedeutender Unterschied auf der Ebene .05) festgestellt.

Die dritte Aufgabe war die Standpunkte der Schüler über die Werten, zu denen Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld beitragen, festzustellen.

Tabelle 4

Standpunkte der Schüler über die Werte der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld

Unabhängige Variable		N	M	S	t-Umfang	df	Sig.
Geschlecht	weiblich	110	13.88	4.64	-	-	-
	männlich	105	13.49	4.70	-.062	213	.53
Klassenstufe	achte	108	14.06	4.75	-	-	-
	neunte	107	13.31	4.56	1.19	213	.24

Die Standpunkte der Schüler über Werte, welche durch das Mitleben und die Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld erworben werden unterscheiden sich statistisch nicht bedeutend im Verhältnis zum Geschlecht der Schüler und im Verhältnis zum der Klassenstufe, welche die Schüler besuchen (Tabelle 4). Trotzdem, aufgrund der arithmetischen Mitte (M), erkennen wir, daß etwas positivere Standpunkte über die Werte des Mitlebens und der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld die weiblichen Befragten und die

Schüler der achten Klassenstufe haben. Aufgrund der Standarddeviation (SD) erkennen wird, daß die Standpunkte der weiblichen Befragten sich von den Standpunkten der männlichen Befragten einzeln weniger unterscheiden sowie daß die Standpunkte der Schüler der neunten Klassenstufe sich einzeln weniger von den Standpunkten der Schüler der achten Klassenstufe unterscheiden.

Tabelle 5

Standpunkte der Schüler über die Werte der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld

Unabhängige Variable		N	M	S	F	df	Sig.
Schulerfolg	gut	21	13.05	5.11	.7	2	.07
	sehr gut	73	13.52	4.38			
	ausgezeichnet	121	13.90	4.77			

Aufgrund der in der Tabelle 5 dargestellten Daten, stellen wir fest, daß sich die Standpunkte über Werte, welche mit Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld erworben werden, statistisch nicht wesentlich im Vergleich zum Schulerfolg unterscheiden. Durch Vergleich der arithmetischen Mitte (M) erkennen wir daß die Standpunkte über die Werte des Mitlebens und der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld mit der Steigerung des Schulerfolgs positiver sind.

Die vierte Aufgabe bezog sich auf das Feststellen der Standpunkte der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Jugendgewalt. In der Tabelle 6. Ermöglichen die Ergebnisse der Erforschung den Vergleich der Standpunkte der Schüler unter Berücksichtigung des Geschlechts und der Klassenstufe der Schüler.

Tabelle 6

Standpunkte der Schüler über die Werte der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld

Unabhängige Variable		N	M	S	t-Umfang	df	Sig.
Geschlecht	weiblich	110	10.93	3.10	.311	213	-
	männlich	105	10.78	3.78	.77	-	-
Klassenstufe	achte	108	11.14	3.46	-	-	.23
	neunte	107	10.57	3.42	1.213	213	-

* statistisch bedeutende Unterschiede auf der Ebene .05.

Die Standpunkte der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Jugendgewalt unterscheiden sich statistisch nicht wesentlich unter Berücksichtigung des Geschlechts und der Klassenstufe. Aufgrund der arithmetischen Mitte (M) erkennen wir, daß etwas positivere Standpunkte über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Jugendgewalt die Befragten des weiblichen Geschlechts und die Schüler der

achten Klassenstufe haben. Aufgrund der Standarddeviation (SD) erkennen wir, daß die Standpunkte der Befragten des weiblichen Geschlechts sich einzeln weniger von den Standpunkten der Befragten des männlichen Geschlechts unterscheiden sowie daß die Standpunkte der Schüler der neunten Klassenstufe sich einzeln weniger von den Standpunkten der Schüler der achten Klassenstufe unterscheiden.

Tabelle 7

Standpunkte der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Gewalt

Unabhängige Variable		N	M	S	F	df	Sig.
Schulerfolg	gut	21	10.29	4.16	.53	2	.59
	sehr gut	73	10.71	3.54			
	ausgezeichnet	121	11.04	3.26			

Die Daten in der *Tabelle 7* ermöglichen und festzustellen, daß keine statistisch bedeutenden Unterschiede zwischen den Standpunkten der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Gewalt unter Berücksichtigung des Schulerfolgs bestehen. Durch Vergleich der arithmetischen Mitte (M) erkennen wir, daß mit der Steigerung des Schulerfolgs die Standpunkte positiver sind und aufgrund der Standarddeviation (SD), daß mit der Steigerung des Schulerfolgs die Standpunkte der Schüler sich einzeln weniger unterscheiden.

6. Verhandlung

Die statistisch wesentliche Mehrheit der Schüler hat festgestellt, daß sie in einem multikulturellen Umfeld leben. Diese Angabe erfreut uns, besonders wenn wir die Tatsache, daß eine solche Feststellung in der offiziellen Politiken außerhalb des Erziehungs-/Ausbildungssystems in Serbien selten möglich zu finden ist, berücksichtigen. Grundschüler identifizieren ein multikulturelles Umfeld nach dem Mitleben von zwei oder mehreren Völkern, dem Mitleben von Angehörigen unterschiedlicher Glaubensbekenntnisse und nach verschiedenen Traditionen und Bräuchen. Es ist interessant, daß unsere Befragten die Benutzung von verschiedenen Sprachen nicht als ein besonderes Merkmal von Multikulturalität ansehen. Die Benutzung von verschiedenen Sprachen stellt im Erziehungs-/Ausbildungssystem kein Problem dar. So besuchen zum Beispiel das Allgemeine Gymnasium des Katholischen Schulzentrums in Serbien Angehörige von allen ethnischen Gruppen. Die Schüler sind kompetent unter einander auf unterschiedlichen Sprachen, die in Serbien benutzt werden, zu kommunizieren. Diesem haben die Erziehungs- und Ausbildungsinstitutionen, zahlreiche einheimische Medien, aber auch die Nähe sowie die Medien aus Kroatien und Serbien beigetragen.

Wenn es sich um die Ausgänge des Mitlebens und der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld handelt, ist die größte Anzahl der Schüler der Meinung, daß die Ausgänge positiv sind, beziehungsweise daß ein schnellerer Fortschritt eines jeden Einzelnen ermöglicht wird und daß sie zum Gestalten von für alle annehmbaren Werten beiträgt. Trotzdem, eine kleine Anzahl der Befragten ist der Meinung, daß Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld der Dämpfung von Tradition und Bräuchen der Anderen und zu der Marginalisierung der Angehörigen der kleineren ethnischen und Glaubensgruppe beitrage. Unter Berücksichtigung der Klassenstufe haben wir einen statistisch bedeutenden Unterschied auf der Ebene .01 festgestellt. Die größte Anzahl der Schüler der achten Klassenstufe ist der Meinung, daß ein schnellerer Fortschritt eines jeden Einzelnen der Ausgang von Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld ist, wobei die größte Anzahl der Schüler der neunten Klassenstufe der Meinung sind, daß gemeinschaftliches Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld der Gestaltung von für alle annehmbaren Werten beitragen. Wenn es sich um negative Ausgänge handelt, ist die größere Anzahl der Schüler der Meinung,

daß es sich um die Marginalisierung der Angehörigen von kleineren ethnischen und Glaubensgruppen handelt und die größere Anzahl der Schüler der neunten Klassenstufen ist der Meinung, daß Mitleben und Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld der Dämpfung von Tradition und Bräuchen von Anderen beitragen. Obwohl, der Unterschied von nur einem Jahr im Alter der Befragten weist auch auf mögliche Unterschiede in ihren Meinungen hin. Vom pädagogischen Standpunkt ist es wichtig, daß die Schüler am Ende der Grundschule klare Vorstellungen über die Merkmale der Gesellschaft, in welcher sie leben und ausgebildet werden, haben. Leider werden die Kinder in Serbien noch seit den 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in einer unsicheren Gesellschaft geboren. Wie sich der Zeitraum ihrer Kindheit und Jugend mit der Schulzeit überdeckt, ist es außerordentlich wichtig, daß sie in der Schule multikulturelle Werte promovieren. Und nicht nur das. Die Schule, zusammen mit den sonstigen Erziehungsfaktoren, soll die Entwicklung der Multikulturalität unterstützen.

Wir haben angenommen, daß sich die Meinung der Schüler über die Merkmale eines multikulturellen Umfelds und über die Ausgänge der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld statistisch nicht wesentlich unterscheidet unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen. Unter Berücksichtigung daß ein statistisch bedeutender Unterschied nur unter Berücksichtigung der Klassenstufe festgestellt wurde, halten wir fest, daß die erste Hypothese zum größten teil bestätigt ist, beziehungsweise, daß die Meinung der Schüler über die Merkmale eines multikulturellen Umfelds und über die Ausgänge der Ausbildung in einem multikulturellen Umfeld statistisch nicht wesentlich unterscheiden unter Berücksichtigung auf das geschlecht und den Schulerfolg. Die Unterschiede unter Berücksichtigung der Klassenstufe sind akzeptabler, wenn man die Spezifität der Entwicklungsmerkmale von Grundschulern berücksichtigt, wobei Unterschiede im Verhältnis zum geschlecht und Schulerfolg nicht akzeptabel wären.

Obwohl eine kleinere Anzahl der Befragten Opfer von Gewalt in der Schule gewesen ist, ist die Angabe, daß annähernd ein Sechstel der Befragten Gewalt ausgesetzt war, besorgniserregend. Erforschungen zeigen, daß unformelle Gewalt in unseren Grundschulen besteht [15]. Um Gewalt handelt es sich auch wenn es sich nur um ein Opfer handelt und wenn diese nur als Intention erscheint. Besonders besorgt die Angabe, daß die größte Anzahl der Befragten der Meinung ist, daß Gewalt gleichermaßen während dem Aufenthalt in der Schule und während dem Aufenthalt außerhalb der Schule demonstriert wird. All das spricht über das Unvermögen der Schule effizient mit Herausforderungen der Erziehung zu kämpfen. Wenn es um die Meinung der Schüler über die Zeit wann Gewalt demonstriert wird, wurde ein statistisch bedeutender Unterschied mir unter Berücksichtigung der Klassenstufe festgestellt. Schüler der achten Klassenstufe sind der Gewalt während der Zeit des Aufenthalts in der Schule mehr ausgesetzt und die Schüler der neunten Klassenstufe sind der Gewalt mehr außerhalb der Schule ausgesetzt.

All das weist darauf hin, daß Schüler der neunten Klassenstufe mehr in die gesellschaftlichen Ereignisse integriert sind. Die Befunde über die Form der Gewalt sind interessant. Die Mehrheit der Schüler meint, daß in einem multi-kulturellen Umfeld gleichermaßen formelle und unformelle Gewalt demonstriert werden. Dann folgen Schüler mit der Meinung, daß in einem multikulturellen Umfeld nur formelle Gewalt demonstriert wird und am Ende ist die kleinste Anzahl der Befragten mit der Ansicht, daß es sich um unformelle Gewalt handelt. Unterschiede wurden unter Berücksichtigung des Geschlechts und der Klassenstufe festgestellt.

Das Mitleben in einem multikulturellen Umfeld ist auf der Ebene der Entwicklungsmöglichkeiten des Systems der Werte, welche eine interkulturelle Gesellschaft bestimmen, zu betrachten. Die Ergebnisse, zu denen wir in dieser Erforschung gekommen sind, verdienen Beachtung. Die Standpunkte der Grundschüler über die Werte, denen das Mitleben in einem multikulturellen Umfeld beiträgt, sind positiv. Das Mitleben in einem multikulturellen Umfeld trägt zum Herstellen eines dauerhaften Friedens, zur Entwicklung von Toleranz, der Verbreitung von Gleichberechtigung, einer größeren gegenseitigen Achtung und dem Gestalten von neuen gemeinschaftlichen Werten bei. Alle Faktoren der Erziehung sollen darauf ausgerichtet sein, daß im Erziehungs- und Ausbildungssystem, aber auch in allen Institutionen der Gesellschaft, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit für die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen gegeben wird. Interkulturell kompetente Einzelne werden ihre Kenntnisse und Geschicke sowie die Bestrebung, daß das Mitleben, Arbeit und Lernen effizienter werden, leichter integrieren. Solche Einzelpersonen werden Gewalt leichter prävenieren, egal wo diese auftritt. Die Tatsache, daß durch den Vergleich der Standpunkte von Schülern über die Werte des Mitlebens in einer multikulturellen Gesellschaft unter Berücksichtigung von Geschlecht, Klassenstufe und Schulerfolg keine statistisch bedeutenden Unterschiedlichkeiten gefunden wurden, ist akzeptabel.

Die Befunde der Erforschung weisen darauf hin, daß die Standpunkte der Schüler über den Einfluß der Schule auf die Verringerung von Gewalt positiv sind. Die Schule trägt zur Verringerung von Gewalt bei indem sie die Gleichberechtigung von allen Schülern fördert und interkulturelle Werte promoviert. Eine wichtige Rolle der Schule liegt auch in ihrer unmittelbaren Rolle beim Einschließen von Schülern in verschiedene Aktivitäten, die außerhalb der Schule stattfinden. Die effizienteste Präventionsweise von Gewalt ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie.

Am Ende können wir einen pädagogischen Optimismus ausdrücken, daß die heutigen Grundschüler ein erkennbares Subjekt in der Promotion und Entwicklung einer interkulturellen Gesellschaft sein werden. Die Ergebnisse dieser Erforschung weisen darauf hin, daß Grundschüler eine entwickelte interkulturelle Empfindlichkeit besitzen und daß sie die Entwicklung von Interkulturalität nicht als Gefahr für die Ausbreitung von Jugendgewalt innerhalb und außerhalb der Schule ansehen. Um die Entwicklung des Interkulturalismus zu

gewährleisten, sind ein kultureller Pluralismus durch gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Dialogkultur, Erlebnis des Wertes wenn eine Kultur von der Kultur anderer durchdrungen wird, zu gewähren. Es ist außerordentlich wichtig, daß gemeinschaftliche Interessen, Bedürfnisse, Überzeugungen, Standpunkte und Bräuche als universale Werte akzeptiert werden. Kulturelle Besonderheiten können mittels eines sozialen Dialogs zu gemeinschaftlichen Verbindungselemente werden. Deshalb sind gesellschaftlich orientierte Programme für die Rekonstruktion von ungünstigen sozialen und zwischenmenschlichen Beziehungen notwendig. Durch kulturelle Unterschiede geschürte Gewalt trägt zu außerordentlich ungünstigen sozialen und zwischenmenschlichen Verhältnissen bei.

Der Erziehungs- und Ausbildungsprozess stellt einen spezifischen sozialen interaktiven Kommunikationsprozess dar. Diese Spezifität soll besonders in der Schule für die Entwicklung von Interkulturalität ausgenutzt werden. Die Entwicklung von Interkulturalität in der Schule kann mit Anwendung von besonders kreierten Curricula beschleunigt werden. Solche Curricula sollen auf einen für alle akzeptablen Erziehungsinhalt ausgerichtet sein, egal der ethnischen und Glaubensangehörigkeit. Sie sollen auch auf den Schüler mit dem Ziel der Leistung von kultuologischer und linguistischer Hilfe ausgerichtet sein, damit sie um so früher auf ein einheitliches Curriculum ausgerichtet werden.

Gemäß den positiven Befunden in dieser Erforschung wird noch einmal gezeigt, welche Rolle der Gesellschaft in der Koordinierung von allen Erziehungsfaktoren zukommt. Die Zusammenarbeit auf der Ebene *Schüler – Lehrer* oder *Lehrer – Familie* für die Promotion von interkulturellen Kompetenzen der Schüler nicht ausreichend ist. Leider läßt sich dieses Ziel ohne die Unterstützung der Gesellschaft sehr schwer umsetzen, denn interkulturelle Kompetenzen werden am meisten in einer multikulturellen Gesellschaft überprüft.

7. Schlussfolgerung

Die Ergebnisse der Erforschung zeigen, daß Grundschüler eine entwickelte interkulturelle Empfindlichkeit besitzen. Die Meinungen sind, daß die Multikulturalität von unterschiedlichen Determinanten bestimmt sind und daß Mitleben und Ausbildung wie zur eigenen Entwicklung, so auch zur Gestaltung von für alle akzeptablen Werten beitragen. Kulturelle, sprachliche, ethnische, Glaubens- und andere Merkmale sind nicht die Quelle weder für Jugendgewalt in der Schule, noch für die soziale Ausgeschlossenheit des Einzelnen. Die Schule präveniert Gewalt indem sie Gleichberechtigung und Interkulturalität promoviert. Sie vermittelt beim gesellschaftlichen Einsatz eines jeden Schülers und sie arbeitet mit Eltern kontinuierlich zusammen.

Die Bedeutung der Entwicklung von Interkulturalität spiegelt sich nicht nur im Einbringen von interkulturellen Inhalten und interkulturellen Werten in die Schule wieder, sondern vor allem in der Besinnung eines jeden Einzelnen über das Bedürfnis interkulturelle

Kompetenzen zu entwickeln. Aufgabe von allen Erziehungsfaktoren ist die Entwicklung von Interkulturalität zu unterstützen. Damit die Schule auf die Herausforderungen des Interkulturalismus antworten kann, ist es notwendig ein sozio-emotionalnes Klima in der Klasse zu gestalten und die Entwicklung eines jeden Einzelnen zu unterstützen, damit er Unterschiedlichkeiten, die Kommunikation mit anderen und das Mitleben in einer demokratischen Gesellschaft annimmt. Interkulturell kompetente Einzelne sind die größte Garantie der kontinuierlichen Prävention von Jugendgewalt und sozialer Ausschließung innerhalb und außerhalb der Schule.

Eine interkulturelle Erziehung ist bestrebt die passive Koexistenz zu überwältigen und zu der Entwicklung eines erhaltbaren Mitlebens in einer multikulturellen Gesellschaft beizutragen. Die Schulerziehung und -ausbildung stellen einen spezifischen sozialen interaktiven Kommunikationsprozess dar, ohne welchen die Entwicklung der Interkulturalität unmöglich ist. Dafür sind vor allem kompetente Lehrer notwendig [11].

Die traditionelle Pädagogie soll mit einer zeitgemäßen *kulturell sensiblen Pädagogie* ausgetauscht werden, denn sie zeigt eine größere Sensibilität gegenüber den Schülern, was gleichzeitig auch das Subjekt der eigenen, aber auch der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Außer der Herkunft des Schülers, beachtet eine solche Pädagogie auch die Sprache, Tradition und spezifische Lernmethoden. Damit würde sich der Weg öffnen, daß Kinder und Jugendliche größere Effekte in der Umsetzung ihrer Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Ambitionen verwirklichen. Im Erziehungssinn würden sie die Achtung, Anerkennung und einen positiven Standpunkt gegenüber anderen Ethnizitäten, ihren Merkmalen und Kulturen entwickeln. Aufgrund der Ergebnisse aus dieser Erforschung können und wünschen wir festzuhalten, daß die Zeit gekommen ist, wenn auch wir ältere etwas von Kindern und Jugendlichen lernen können.

Referenzen

1. Agosti, A. (1999). Teaching cooperate: for a new ethic of intercultural teaching. In: Secco L, Portera A, editors. Humanistic intercultural education in educational agencies. Padova: CEDAM; 1999. p. 153-163. [Published in Italian].
2. Banks JA, Banks CA. Multicultural education 7th edition: Issues & perspectives. New York: John Wiley & Sons; 2010.
3. Benett MJ. Principles of intercultural communication. Milano: Franco Angeli; 2002. [Published in Italian].
4. Brilhart JK, Galanes GJ, Adams K. Effective group discussion. Theory and practice. New York: McGraw-Hill; 2001.
5. Byram M. Assessing intercultural competence in language teaching. Sprogforum. 2000; 6(18): 8-13.
6. Card AN, Hodges VEE. Peer victimization among schoolchildren: Correlation, causes, consequences and considerations in assessment and intervention. School Psychology Quarterly. 2008; 23: 451-461.

7. Falanga M. The intercultural perspective in elementary school. Modern Italian School. 1993;14: 102. [Published in Italian].
8. Gutmann A. Unity in democratic multicultural education. San Francisco: Citizenship education. 2004; 71-98.
9. Halmos P. Solitude and privacy: A study of social isolation, its causes and therapy. Routledge; 2013.
10. Hrvatić N. Intercultural pedagogy: new paradigms. In: Previšić V, Šoljan N, Hrvatić N, editors. Pedagogy - towards lifelong learning and knowledge society. Zagreb: Croatian Pedagogical Society; 2007. p. 41-57. [Published in Croatian].
11. Jevtić B, Mikanović B. Intercultural in the eyes of teachers — problems and perspectives. Pedagogy and culture. 2012; 3:129-140. [Published in Serbian].
12. Kim YY. (1991). Intercultural communication competence. In: Toomey T, Korzenny F, editors. Cross-cultural interpersonal communication. Newberry Park. CA: Sage, 1991. p. 259-275.
13. Mantovani G. (2008). Interculture and mediation. Roma: Carocci Editore; 2008. [Published in Italian].
14. McPherson M, Smith-Lovin L, Brashears ME. Social isolation in America: Changes in core discussion networks over two decades. American Sociological Review. 2006; 71(3): 353-375.
15. Mikanović B, Popović K. Informal violence in primary school. Pedagogy. 2013; 1:79-89. [Published in Serbian].
16. Newman B M, Newman PR. Isolation: Development through life: A psychosocial approach: Wadsworth; 2011.
17. Nicholls JG. The competitive ethos and democratic education. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1989.
18. Perotti A. Applications for intercultural education. Zagreb: Eduka; 1995. [Published in Croatian].
19. Piršl E. Verbal and nonverbal communication. In: Benjak M, Požgaj HV, editors. Without prejudice and stereotypes: intercultural communication competence in a social and political context. Rijeka: Publishing Center; 2005. p. 91-117. [Published in Serbian].
20. Piršl E. Education for intercultural competency. Pedagogical research. 2011; 7(1): 53-69.
21. Previšić V, Mijatović A. Youth in a multicultural world: attitudes of high school students in Croatia. Zagreb: Intercultura; 2001. [Published in Croatian].
22. Spajić-Vrkaš V, Stričević I, Maleš D, Matijević M. Study rights and freedoms. Handbook for primary school teachers. Research and education center for human rights and democratic citizenship. Zagreb: Faculty of Philosophy; 2004. [Published in Croatian].